

QANDOLATCHILIK MAHSULOTLARI CHIQINDISIDAN MIKROBIOLOGIK OZUQA TAYYORLASH

Zuvaydullayev. B.J.

Toshkent farmatsevtika Instituti sanoat farmatsiyasi
fakulteti biotexnologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

Qodirova D.E.

Ilmiy rahbar:

Marszuvaydullayev@gamil.com

+998938605855

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730238>

Dolzarbli: XXI asrda eng katta global muammolar sifatida oziq ovqat tanqisligi, ekologiyaning buzulishi va yuqumli kasalliklar epidemiyasi bo'lib qolmoqda. O'z navbatida ekologiyani buzilishida chiqindilarni o'rnini kattadir. Hozirda bu muammolarni hal qilishning eng samarali usuli bu chiqindilarni qayta ishlash ayniqsa buni mikrobiologiya sohasida qo'llash.

Usul va uslublar: Yuqumli kasalliklar bilan kurashishda avvalo ularni o'rganish uchun mikroorganizmlarni sun'iy ozuqa muhitlarda o'stirish zarur.

Biz sun'iy ozuqa muhitlarni qandolatchilik mahsulotlari chiqindisidan tayyorladik, chunki qandolatchilik mahsulotlar tarkibida¹ asosan sut (sut tarkibida oqsillar, yog'lar va katta miqdorda uglevodlar bor), kazein, qand mavjuddir. Tabiiyki turli mikroorganizmlar turli ozuqa muhitlarida o'sadi, shuning uchun tajribaga turli mikroorganizm shtammlarini oldik (*Pseudomonas putida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas fluorescens*, *E. coli*, *Rahnella aquatilis*, *Bacillus thuringiensis*, *Enterobacter cloacae*). Ko'p ishlatiladigan peptonli bulyon va peptonli agarning o'rnini bosa oladigan ozuqani holva chiqindisidan tayyorladik. Peptonli ozuqaning tarkibida² (1lga 5gr pepton, 5 gr glukoza, 0.25 gr dan NaCl, MgSO₄, KH₂PO₄) mavjud bo'lgan organik moddalar hisobiga 10 gramm holvadan foydalandik. Dastlab muddati o'tgan mahsulot olinadi va yaxshilab eziladi, holva ichidan erimaydigan qattiq moddalar yoki shunga o'xshash mahsulotlar chiqsa darhol olinadi va 500ml distillangan iliq suvga qo'shib yaxshilab aralashtiriladi va ustiga 0.25gr dan KH₂PO₄, MgSO₄ tuzlari qo'shib 1l bo'lguncha yana distillangan suv qo'shiladi va filtrlab olinadi. Zich ozuqa muhiti tayyorlash uchun 15 gr agar-agar qo'shib avtoklavda 121^ogradus 1 atm bosimida 25 daqiqa sterilizatsiya qilinadi. Steril ekanligiga ishonch hosil qilish uchun, zich ozuqani petri likopchalarga quyub termostatda 1 kunga qoldiriladi. 1 kundan so'ng barcha shtammlarni peptonli va yangi ozuqaning suyuq va zich muhitlariga ekilib 3-4 kunga termostatga qulay haroratlarga suyuq ozuqalar esa chayqatgich shkaflarga qoldirildi.

Natija. Barcha namunalarni 4kundan so'ng olib peptonli va chiqindidan tayyorlangan ozuqani solishtiramiz. Natijada hamma pseudomonaslar, *Rahnella aquatilis*, *Bacillus thuringiensis*larning suyuq ozuqadagi konsentratsiyasi va morfologiyasida o'zgarishlari kuzatilmadi, ammo *E. coli* juda past konsentratsiya hosil qildi. Barcha zich ozuqalarni solishtirganda morfologiyasini o'rganish uchun mos kelmasligi aniq bo'ldi. Zich ozuqada *E. coli* umuman o'smadi, qolgan shtammlarni solishtirganimizda esa peptonli bulyonga nisbatan biroz past natijalar hosil qildi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki chiqindidan tayyorlangan ozuqaning zich ozuqa sifatida faqat *Pseudomonas* va *Bacillus thuringiensis*larni o'stirish, suyuq ozuqa sifatida *E. coli*dan boshqa barcha shtammlarni ekib ko'paytirish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. <https://uz.tierient.com/xolva-tarkibi/>
2. <https://kompy.info/abu-rayhon-beruniy-nomidagi-toshkent-davlat-texnika-universite-v3.html?page=18>